

Martin Heidegger in Amriswil

Der Philosoph und der Spielball

Nicht zum ersten Male hat der Amriswiler Lehrer Dino Larese seinem Dorf Größen des Kultur- und Geisteslebens vorgestellt. Nach José Ortega y Gasset, Carl J. Burckhardt, Max Frisch und anderen sprachsetzte Woche der deut-

sche Philosoph Martin Heidegger über ‚Dichten und Denken‘. Er fand eine sehr aufmerksame Zuhörerschaft; das nicht alltägliche Ereignis hatte auch auswärtige Philosophie-Beflissene angezogen. Nach dem Vortrag ließen sich einige Verehrer vom berühmten Existenz-Philosophen Bücher signieren (Bild). Trotz seines Bewußtseins des ‚Hineingehaltenseins ins Nichts‘ steht Heidegger mit beiden Füßen auf dem Boden der Realität, in diesem Fall auf dem Rasen im Garten der Familie Larese, wo er mit den Kindern des initiativen Lehrers Bali spielt (Bild oben).

Aufnahmen Herbert Maeder

